

ILMU NEGARA

DISUSUN OLEH:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - PUTRI AMALIA | 1312200129 |
| - SILVA FRANSISCA UTAMI | 1312200079 |
| - TANIA MELANTIKA MASITA MALLY | 1312200088 |
| - RACHMANDA PEPAGEKA | 1312200077 |
| - LUTFIDA RIFQI NANDA | 1312200106 |

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

1. Apakah bentuk pemerintahan di Indonesia saat ini menurut kelompok saudara? Jelaskan juga efek positif dan negative serta contoh terbarunya.

Jawab:

Menurut kelompok kami, bentuk pemerintahan Indonesia saat ini adalah presidensial. Namun kami akan menjelaskan mengenai lebih lanjut mengapa Indonesia menganut pemerintahan yang berbentuk presidensial.

Bentuk pemerintah Indonesia-Republik konstitusional

Sistem pemerintahan Indonesia pada waktu kemerdekaan menganut system pemerintahan presidensial. System presidensial pernah berganti system parlementer yang dipimpin oleh kepala pemerintahan perdana menteri. Perdana menteri pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir. Dengan system parlementer ini maka di Indonesia saat itu memiliki DPR yang anggotanya dipilih oleh rakyat. System ini juga memungkinkan adanya banyak partai, maksud dari system ini adalah dari system ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden. Jika pada system parlementer bertanggungjawab kepada parlemen/DPR.

Dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) disebutkan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer dan republik konstitusional. Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi (UUD). Pasal 4 ayat(1) UUD 1945 dijelaskan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia cara memilih presiden adalah secara langsung melalui Pemilihan Umum (PEMILU).

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 12 September 1945 dibentuklah Kabinet Presidensial (Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa yang masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur. Dan Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan

pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke sistem presidensial.

Secara umum telah diyakini bahwa system pemerintahan Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) itu adalah system presidensial.

Dampak positif:

- Dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintah
- System pemerintahan lebih stabil
- Konflik dan pertentangan dapat terhindar
- Presiden dapat menciptakan pemerintahan yang kompak

Contoh :

Dampak negative:

- Terjadi pemutusan kekuasaan negara
- Terjadi personifikasi
- Menciptakan perilaku KKN
- Peran pengawasan dan perwakilan DPR semakin lemah

Contoh :

Salah satu contoh dampak negative dari menciptakan perilaku KKN adalah tindak pidana korupsi. Contohnya yaitu kasus korupsi minyak goreng yang menarik mantan direktur jendral perdagangan luar negeri kementerian RI Indra Sari Wisnu Wardhana sebagai terdakwa kasus korupsi tersebut dengan kerugian keuangan negara sebesar 6 triliun dan merugikan perekonomian negara sebesar 12 triliun.

2. Bagaimana mempertahankan bentuk pemerintahan yang saudara pilih pada nomor 1?

Jawab:

Untuk memiliki sistem demokrasi yang baik, maka harus dimasukkan ke dalam aturan hukum sistem pemerintahan. Hal yang sama berlaku untuk lembaga negara yang ada. Secara umum, prinsip-prinsip demokrasi memainkan peran yang sangat penting. Misalnya, Kongres berfungsi sebagai forum perwakilan nasional, cabang eksekutif berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan negara bagian, yudikatif berfungsi sebagai forum yurisdiksi, dan yudikatif berfungsi untuk menegakkan dan melarang undang-undang. - Otoritas sebagai alat kontrol Propaganda.

Demokrasi adalah adanya badan eksekutif konstitusional yang taat hukum dan memperjuangkan keadilan. Dasar pemerintahan yang bersih adalah terselenggaranya pemerintahan yang bersih berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Ada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintahan yang bersih dan efektif membutuhkan koordinasi dan integritas, profesionalisme dan etos kerja, serta moral yang tinggi dari ketiga pilar pemerintahannya.

Negara, masyarakat sipil, sektor swasta. Kualitas dan nilai yang melekat dalam praktik pemerintahan yang bersih atau baik, yaitu:

Pertama, praktik pemerintahan yang bersih harus memberikan ruang bagi aktor non-negara untuk berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan pemerintahan dan memungkinkan sinergi antara aktor dan lembaga negara dan non-negara. . Negara lebih memilih masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, mengandung nilai-nilai yang memungkinkan pemerintah bekerja lebih efektif untuk kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap adalah nilai-nilai kunci. Ketiga, praktik pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik KKN dan sejalan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, praktik pemerintah dianggap baik dan bersih jika memungkinkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.

Saran:

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih, prioritas pembangunan publik harus fokus pada perbaikan kerja birokrasi. Dengan cara ini, birokrat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi

tingkat penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemerintah adalah sebagai berikut:

Mengoptimalkan pengawasan internal, eksternal dan bersama serta mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan.

Mengembangkan indikator penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah telah melakukan survei pemahaman pejabat pemerintah tentang prinsip-prinsip tata kelola publik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

(Bentuk_Pemerintahan_Indonesia_pada_saat,
n.d.)Bentuk_Pemerintahan_Indonesia_pada_saat. (n.d.).

Prakoso, J. (2022). *Dampak Amendeen UUD 1945 Terhadap Masyarakat.*